

ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ANDROID

ERGONOMIC ANALYSIS OF DATA TRANSFER PROTOCOLS IN ANDROID

ГОРЯЧКИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,

доцент, кандидат технических наук,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

ПОПОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ,

магистрант,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

БАКЛАНОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ,

магистрант,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

GORYACHKIN BORIS SERGEEVICH,

Associate Professor, Candidate of Technical Sciences,

Bauman Moscow State Technical University.

POPOV MAXIM ALEKSEEVICH,

Master's student,

Bauman Moscow State Technical University.

BAKLANOV NIKITA VLADIMIROVICH,

Master's student,

Bauman Moscow State Technical University.

В данной статье решается задача определения пути передачи информационных пакетов для контролирования частоты сердечных сокращений бегуна и анализируются протоколы передачи соответствующих данных. Для исследования выбран полный путь движения данных о пульсе бегуна, в котором данные о пульсе с нагрудного пульсометра бегуна попадают на Android-устройство, далее происходит передача на удалённый сервер, после чего данные попадают на телефон диспетчера, который, в свою очередь, может наблюдать резкие изменения пульса спортсмена, что свидетельствует о том, что необходима медицинская помощь. Рассмотрен путь передачи данных о пульсе, проанализированы основные протоколы цепочки, а также учтены временные задержки на всех стадиях пути движения данных, в том числе и задержка, связанная с человеческим фактором.

This article solves the problem of determining the transmission path of information packets for monitoring the runner's heart rate and analyzes the protocols for transmitting the corresponding data. For the study, the full path of movement of runner's pulse data was selected, in which the pulse data from the runner's chest heart rate monitor gets to the Android device, then it is transmitted to a remote server, after which the data gets to the dispatcher's phone, which, in turn, can observe sharp changes in the athlete's pulse, which indicates that medical assistance is needed. The pulse data transmission path is considered, the main chain protocols are analyzed, and time delays at all stages of the data movement path are taken into account, including the delay associated with the human factor.

Ключевые слова: оптимизация, бег, пульс, эргономика, протокол, Bluetooth, ANT+, Transmission Control Protocol/Internet Protocol, User Datagram Protocol.

Key words: optimization, running, pulse, ergonomics, protocol, Bluetooth, ANT+, Transmission Control Protocol/Internet Protocol, User Datagram Protocol.

Введение. Сердечный ритм или пульс – это количество ударов, которое сердце совершает в минуту. Даже если вы не профессиональный спортсмен, знания о пульсе могут контролировать ваш уровень физической подготовки, а также вовремя заметить признаки перетренированности или заболевания во время занятий спортом, в частности бегом.

Мониторы сердечного ритма стали популярным инструментом, который встроен во множество различных носимых устройств, таких как смарт-часы и нагрудные ремни. Эти носимые устройства для мониторинга частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время упражнений дают пользователю некоторое представление об изменениях частоты сердечных сокращений. Несмотря на не лучшую точность результатов измерений, по сравнению с электрокардиограммой (ЭКГ), это очень популярный инструмент для бегунов. Пульс – самый объективный индикатор для определения состояния бегуна. Любой степени интенсивности соответствует своя пульсовая зона, которая для каждого возраста индивидуальна [7]. Каждая тренировка содержит пиковые и восстановительные нагрузки, соответствующие определенным пульсовым зонам. На это необходимо обратить внимание, иначе вы рискуете попасть не в свою пульсовую зону и перегрузить организм. Сердечная аритмия – это состояние, влияющее на сердечный ритм человека. В некоторых случаях это может быть опасно для жизни, а, если речь идёт про длительные дистанции, помощь должна подоспеть незамедлительно.

На сегодняшний день количество фитнес-устройств постоянно растёт, появляются новые технологии и протоколы. Нам доступно множество «помощников» для бегуна в качестве смартфонов и смарт часов, где нам доступно немалое количество встроенных спортивных функций. В данной статье, среди многообразия современных технологий, авторы проводят эргономический анализ протоколов передачи для создания Android-клиент-серверного приложения для отслеживания сердечных сокращений во время соревнований/занятий бегом.

Путь эффективной доставки файла диспетчеру

Рис.1. Схема информационных потоков клиент-серверного приложения для отслеживания ЧСС.

Под эффективной доставкой авторы подразумевают минимальное время, затраченное на передачу данных без потерь.

На основе анализа передачи данных бегуна между устройствами можно выделить следующие элементы, между которыми будет передаваться информация (рис.1).

Данный путь упрощен и в нем присутствуют только устройства, которые могут повлиять на исследование. Из рис.1 видно, что на процесс передачи данных о пульсе будут влиять следующие информационные компоненты схемы:

1. Информация о пульсе считывается с бегуна.
2. Информация о пульсе передается по Bluetooth/Ant+ на телефон бегуна.
3. Файл с данными пользователя попадает на облачное пространство сервера по протоколам (TCP/IP) / (UDP).
4. Файл попадает на устройство диспетчера по протоколу (TCP/IP) / (UDP).

Используемое техническое оборудование приложения

Для отслеживания пульса может быть использован нагрудный пульсометр Magne H64, как достаточно бюджетный и при этом качественный вариант. Датчик выполнен из черного полимера и защищен по стандарту IP67. Он не боится брызг воды, его можно использовать в дождь, промывать после тренировки под проточной водой, но плавать категорически запрещено. Несмотря на это, со своей задачей – корректное измерение пульса данный аппарат справляется. В центральной части ремня нанесены прорезиненные электроды, для фиксации электрической активности сердца [8]. С обратной стороны есть два контакта для крепления датчика.

Принцип работы нагрудных пульсометров аналогичен измерению электрокардиограммы, где благодаря небольшому количеству электричества на поверхности груди создается электростатическое поле, которое можно зафиксировать. А на основании этой информации можно определить количество таких импульсов и, как следствие, количество ударов сердца [9].

В качестве параметров телефона бегуна будем учитывать:

Минимальные требования по ОЗУ, которое соответствует 4 Гб, для корректной работы приёма и передачи информации.

Версию Android 5.0 и выше, так как речь в нашей работе только о данной ОС. Данная версия является минимально оптимальной для корректной работы системы.

Наличие GPS, Glonass для корректной информации о маршруте бегуна.

В качестве серверной части приложения может быть выбрана облачная платформа «Back4App» из-за её лояльной ценовой политики, а также бесплатной возможности пользоваться услугами push уведомлений и уведомлений на почту.

Android-устройство диспетчера должно также обладать теми же характеристиками Android-устройства для корректной работы всей цепочки.

Необходимо отметить, что в данной работе не так важны конкретные технические устройства, как путь информации, которая она преодолевает. А выбор возможности подключения по протоколу Bluetooth или Ant+ является одной из наших задач. Информация о пульсе же конкретно в данной модели пульсометра может передавать одновременно.

Особенности и характеристики беспроводных протоколов. Bluetooth Low Energy и ANT. Bluetooth Low Energy (BLE) или Bluetooth 4.0 является технологией беспроводной связи для ближних коммуникаций, разработанной группой Bluetooth Special Interest Group (SIG) в 1998 году [2]. В отличие от предыдущих стандартов – Bluetooth 2.0, Bluetooth 2.1 + EDR, Bluetooth 3.0, стандарт BLE изначально ориентирован на применение в системах сбора данных и мониторинга с автономным питанием.

Разработка Bluetooth Smart основывалась на комплексе различных технических и радиометодов с целью достижения минимального энергопотребления. Протокол обмена дан-

ными был изменен для реализации очень коротких рабочих циклов передачи или коротких сигналов передачи между длительными паузами. Сочетание чрезвычайно низкого энергопотребления в режиме «сна» и короткие рабочие циклы передачи позволяет устройству Bluetooth Low Energy функционировать от одной плоской часовой батарейки в течение многих лет. В Bluetooth LE используются 40 каналов шириной 2 МГц, что повышает надежность передачи данных на большие расстояния. Скорость передачи данных Bluetooth может быть 1, 2 или 3 Мбит/с, а максимальная скорость BLE составляет 1 Мбит/с с пропускной способностью сети 260 Кбит/с. BLE также использует GFSK-модуляцию (Gaussian Frequency Shift Keying – Гауссовская частотная манипуляция). Выходная мощность передатчиков BLE составляет 0 дБ (1 мВт), при этом типичная максимальная дальность связи равна 50 м. Задержка измеряется всего лишь 6 мсек.

Протокол ANT же представляет собой беспроводную технологию ближнего действия с ультранизким потреблением, разработанную для создания сенсорных сетей и подобных приложений. Так же, как и для Bluetooth, используется ISM диапазон 2.4 ГГц. Собственный протокол разработан и продается канадской компанией Dynastream Innovations – дочерней компанией Garmin. До последнего времени технология использовалась, в основном, в сфере спортивных приложений и для создания персональных сетей мониторинга здоровья человека. Однако она применима и для всех приложений, описанных выше.

У технологии ANT много общего с Bluetooth LE. Стек протокола ANT также использует технику короткой передачи данных и режим «глубокого сна» для снижения энергопотребления. Каждый беспроводной узел сети ANT может быть ведомым или ведущим, может передавать или принимать данные, а также выполнять функции ретранслятора.

Рис. 2. Экосистема ANT+.

Протокол ANT использует только один канал шириной 1 МГц для нескольких узлов, поэтому он основан на технике мультиплексирования с временным разделением [3]. Каждый узел передает данные только в своем собственном интервале времени. Базовая длительность сообщения составляет 150 мкс, в то время как скорость передачи 8-битных сообщений (время между передачами) варьируется и соответствует диапазону частот 0.5 Гц – 200 Гц. Для обнаружения ошибок используются 16-битные циклические избыточные коды (CRC16). Для каждого канала может быть определено до 65536 временных интервалов. Если в канале выявляются помехи, узловые приемопередатчики могут переключать канал. Опять же, используется модуляция GFSK.

Относительно недавно к ANT добавилась ANT+. Это чисто программное расширение исходной технологии, реализующее функцию взаимодействия в управляемой сети, которая упрощает сбор, автоматическую передачу и отслеживание данных от датчиков для мониторинга всех использующихся в сети, узлов и устройств.

Альянс ANT+ организован Dynastream Innovations Inc, дочерней компанией Garmin Ltd, в альянс входят более 350 участников, включая Adidas, Garmin, Suunto, Qualcomm, Samsung, Sony Mobile и Texas Instruments. На рис. 2 показана экосистема устройств ANT+, где ANT+ используется для отправки данных с датчиков пользователю.

Однако нас интересует больше практическая сторона. И если в случае с ANT+ мы можем полагаться на официальную документацию, то в случае с протоколом Bluetooth мы можем экспериментально узнать время и размер передаваемого файла (рис. 3), а далее рассчитать нужные нам параметры (рис.4).

Тест 1.txt	1 531 КБ	Текстовый документ
Тест 2.txt	4 592 КБ	Текстовый документ
Тест 3.txt	41 328 КБ	Текстовый документ
Тест 4.txt	6 123 КБ	Текстовый документ
Тест 5.txt	3 062 КБ	Текстовый документ
Тест 6.txt	12 246 КБ	Текстовый документ
Тест 7.txt	16 838 КБ	Текстовый документ
Тест 8.txt	10 270 КБ	Текстовый документ
Тест 9.txt	13 776 КБ	Текстовый документ
Тест 10.txt	10 904 КБ	Текстовый документ

Рис. 3. Тестовые файлы для передачи по Bluetooth.

№	Размер передаваемого файла (КБ)	Время передачи (с)	Качество передачи	Задержка (с)
1	1 531	0,743	(+)	0,1
2	4 592	2,084	(+)	0
3	41 328	19,857	(+)	0,12
4	6 123	2,74	(+)	0
5	3 062	1,954	(+)	0
6	12 246	6,322	(+)	0,63
7	16 838	8,53	(+)	0,34
8	10 270	4,923	(+)	0
9	13 776	6,1	(+)	0,4
10	10 904	5,298	(+)	0,27

Рис. 4. Соотношения размера файла к времени передачи, качеству передачи и задержке.

Для тестов времени передачи данных по протоколу Bluetooth было решено проверять именно на файлах текстового формата так же, как и данные пульса с Bluetooth датчика передаются аналогичным образом. Выбор иного формата произвёл бы искажение анализа.

Кроме того, для более точного измерения времени выбраны файлы не идентичного размера с передаваемыми. Качество же передачи в работе определяется целостностью и идентичностью размеров отправляемых файлов, где «(+)» означает, что все файлы сохранили свою целостность. С данным параметром проблем не возникло. Необходимо упомянуть, что для измерения ЧСС используется Bluetooth LE, более экономный в плане затрачиваемой энергии. И скорость, согласно документации, у Bluetooth LE в два раза ниже Bluetooth. Также для разных целей, используются разные «профили» протокола Bluetooth, в том числе и из-за данной особенности могут быть небольшие отличия от профиля для датчиков измерения.

Расчет и оценка характеристик протоколов Bluetooth и Ant+ для построения эффективной Android клиент-серверной архитектуры. Расчёт скорости передачи Bluetooth. Перед разработчиком программного продукта клиент-серверной архитектуры стоит задача: чтобы, как можно за наименьшее время данные пульса отобразились на устройстве диспетчера. И нужно учитывать, что радиоканал передачи Bluetooth может быть забит, а наложение каналов не всегда приносит прибавку в скорости передачи пакетов. Также на данном канале расположен канал Wi-Fi, что также негативно влияет на скоростные показатели протокола. Учтём это при расчётах. Выбранный коэффициент считается общепринятым. Имеем:

$$V_{\text{ср.}} = \frac{R_{\text{ср.}}}{t_{\text{ср.}} \cdot 1,2} \quad (1)$$

где $V_{\text{ср.}}$ – средняя скорость передачи данных между двумя устройствами; $R_{\text{ср.}}$ – средний размер тестового файла; $t_{\text{ср.}}$ – среднее время передачи тестовых данных; 1,2 – коэффициент, учитывающий задержку времени при забитом канале Bluetooth.

Опираясь на данные, приведенные на рис. 4, получим

$$V_{\text{ср.}} = 1717,448606 \quad (2)$$

Результат получился в Кб/с или $V_{\text{ср.}} = 1,717$ Мб/с.

Средняя задержка для нашего случая составляет 0,185 с., что отличается от официально заявленной протоколом (0,0025 с.), однако в условиях рассматриваемой задачи данное значение является вполне допустимым.

Оценка скорости передачи ANT+

Протокол Ant+ является закрытым для тестирования, однако можно полагаться на опыт использования устройств с данным протоколом. Изучив документацию, можем сделать вывод, что скорость передачи информации очень схожа со скоростью протокола Bluetooth Smart, и составляет 1Мб/с, что для нашей задачи является отличным показателем. Пропускная способность у обоих протоколов является достаточно высокой, и в рамках нашей задачи пропускной способности вполне достаточно у обоих протоколов. Задержка у протокола Ant+ нулевая, и, следовательно, и замеры пульса будут точнее, что критично для данной задачи.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что протокол Ant+ является более предпочтительным для нашей задачи, так как по некоторым важным критериям Ant+ лучше своего конкурента Bluetooth. Однако Bluetooth несильно проигрывает, а распространённость и доступность данного протокола чаще всего намного выше, нежели Ant+.

Особенности и характеристики беспроводных протоколов TCP IP и UDP

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Это стек протоколов TCP и IP. Первый обеспечивает и контролирует надёжную передачу данных и следит за её целостностью. Второй же отвечает за маршрутизацию для отправки данных. Протокол TCP часто используется более комплексными протоколами.

UDP – User Datagram Protocol

Протокол, обеспечивающий передачу данных без предварительного создания соединения между ними. Этот протокол является ненадёжным. В нём пакеты могут не только не прийти, но и прийти не по порядку или вовсе продублироваться.

UDP и TCP различаются по основным операциям и приложениям. Различия в передаче данных TCP представлены упорядоченной и надёжной доставкой данных от пользователя к серверу и наоборот [1]. UDP считается протоколом без установления соединения и не обеспечивает надёжной доставки данных. UDP и TCP отличаются друг от друга с точки зрения основных возможностей передачи данных. Однако TCP более надёжный, по сравнению с

UDP [4]. TCP использует повторную передачу и подтверждение сообщения, если в пакетах есть некоторая потеря. поэтому потери данных в сети нет. А в случае с UDP не гарантируется, дошли данные до получателя или нет.

Также в UDP нет повторной передачи, таймаута и подтверждения сообщения. TCP передает сообщения по порядку, и эти сообщения принимаются в том же порядке в пункте назначения. Если пакеты данных достигаются в неправильном порядке, TCP может изменить порядок пакетов данных. В то время как в UDP последовательность сообщения не сохраняется при передаче. TCP записывает данные в виде потока байтов и отправляет сообщение в виде сегментов [5]. Сообщения в UDP отправляются в виде дейтаграмм по сети. Таким образом, из сказанного выше следует, что TCP и UDP имеют разные подходы к отправке и получению данных. На сравнительной таблице ниже показаны основные различия протоколов TCP и UDP (рис. 5).

TCP	UDP
Для работы устанавливает соединение	Работает без соединений
Гарантированная доставка данных	Гарантий доставки нет
Разбивает исходное сообщение на сегменты	Передаёт сообщения целиком в виде дейтаграмм
На стороне получателя сообщение заново собирается из сегментов	Принимаемые сообщения не объединяются
Пересылает заново потерянные сегменты	Подтверждений о доставке нет
Контролирует поток сегментов	Никакого контроля потока дейтаграмм нет

Рис. 5. Сравнительная таблица TCP и UDP.

Расчет и оценка характеристик протоколов TCP/IP и UDP для построения эффективной Android клиент-серверной архитектуры. В данном исследовании был использован симулятор Cisco Packet Tracer для оценки и анализа поведения протоколов TCP и UDP. Была смоделирована идентичная схема пути движения, что описывается выше. Соединительным участком между устройством бегуна и сервером служит базовая станция провайдера, которая, в свою очередь, предоставляет возможность соединиться с сервером (рис. 6).

Выведем формулы для расчёта показателей по полученным данным протоколов при моделировании.

Коэффициент доставки пакетов (Качество доставки)

КДП – это процентная доля пакетов данных, транспортируемых к месту назначения, по сравнению с пакетами, созданными источниками. КДП рассчитывается следующим образом:

$$КДП(\%) = (\sum K_1 * 100) / \sum K_2 \tag{3}$$

где K_1 - количество полученных пакетов; K_2 - количество отправленных пакетов.

Средняя пропускная способность

Это число успешно полученных байтов, и оно рассчитывается следующим образом:

$$V_{пр.с.} = M * 8 * t_{мод} * 1000 \text{ [кбит/с]} \tag{4}$$

где M - число полученных байтов; $t_{мод}$ - время моделирования.

Потеря пакетов – это разница между переданными пакетами данных и полученными пакетами данных. Рассчитывается следующим образом:

$$PP = O_{отп} - P_{пол} \tag{5}$$

где $O_{отп}$ - количество отправленных пакетов данных; $P_{пол}$ - количество полученных пакетов данных.

Рис. 6. Схема в среде симуляции Cisco Packet Tracer.

Мы сравнили протоколы TCP и UDP. Пропускная способность TCP достигла 1400 кбит/с, а UDP – 1320 кбит/с [6]. Это означает, что TCP получает больше данных, чем UDP. Данные сходятся со схожими тестированиями протоколов, что может говорить о достоверности данных (рис. 7). На оси X отражено время в секундах. На оси Y отражен трафик в Кб.

Рис. 7. Сравнительный график пропускной способности протоколов.

На рис. 8 показано поведение протоколов при задержке, где для TCP была достигнута средняя задержка 0,62018 с, а для UDP – 0,98376 с. Очевидно, большей разницы между протоколами в задержке нет. Однако UDP проигрывает по данному показателю. На оси X отражен размер пакета, измеряемый в Кб. На оси Y отражена пропускная способность в Кб/с.

Рис. 8. Сравнительный график по задержке протоколов.

Таким образом, результаты показали, что TCP намного лучше, чем UDP, с точки зрения всех показателей производительности. И использование данного протокола является более эффективным. Протоколы TCP/UDP, как показано на рис. 1., также используются для передачи информации о пульсе бегуна с сервера на Android-устройство. А еще одним информационным звеном в полном пути файла является сервер. Но время обработки, затраченное на формирование пакета с информацией о пульсе бегуна, для отправки с сервера на Android-устройство диспетчера можно считать достаточно минимальным в условиях нашей задачи и не учитывать временной промежуток, который в абсолютных единицах будет менее одной секунды.

Заключение. Анализ информационных потоков в рассматриваемой модели, расчет и оценка характеристик используемых протоколов в рамках клиент-серверной архитектуры позволил определить оптимальный путь для передачи пакетов для контролирования ЧСС бегуна. Были учтены все звенья пути, которые могут повлиять на время доставки информации на телефон диспетчера. В одном случае при передаче с нагрудного пульсометра на Android-устройство был выбран как наилучший – протокол ANT+, который имеет схожую скорость с Bluetooth Smart протоколом, однако, задержка у протокола ANT+ равняется нулю, что важно для нашей задачи. В качестве лучшего протокола для передачи информации о пульсе бегуна с Android устройства бегуна на сервер и с сервера на Android-устройство диспетчера был выбран протокол TCP, который в свою очередь имеет хорошие показатели качества доставки, в отличие от своего прямого конкурента UDP, который имеет проблемы с данным параметром.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Учебное пособие по TCP/IP и технический обзор / Л. Парциале и др. 1004 с.
2. Bluetooth. Технология с низким энергопотреблением, лежащая в основе Bluetooth Smart. Bluetooth SIG Inc., 2014. 21 с.
3. Downloads – THIS IS ANT. URL: <https://www.thisisant.com/developer/resources/downloads>.
4. Башлы П.Н. Современные сетевые технологии. М.: Горячая Линия – Телеком, 2006. 336 с.
5. Семенов Ю.А.. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. В 3 частях. Часть 2. Протоколы и алгоритмы маршрутизации в Internet. М.: Бином. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий, 2007. 832 с.
6. Берлин А.Н.. Основные протоколы Интернет. М.: Интернет-университет информационных технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2008. 504 с.
7. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. М.: Медицина, 1990. 192 с.
8. Библиофонд. URL: <http://www.ixbt.com>.
9. Воробьев А.Н. Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке. Изд.2-е. М.: ФиС, 1977. 255 с.

© Попов М.А., Горячкин Б.С., Бакланов Н.В., 2023.